

**Kolumbien erkennt Genozid an der Unión
Patriótica an
Gerechtigkeit für kolumbianische Linkspartei zu
ihrem 40. Jubiläum**

Autor: Elias Korte

Erstveröffentlichung in: Junge Welt, 30. Mai 2025

Dies ist die vom Autor überarbeitete Originalfassung (Autorenversion)

Am 27. Mai 2025 hat das kolumbianische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die systematische Vernichtung der linken Partei Unión Patriótica (UP) als Genozid anerkennt. Dieses Gesetz markiert einen bedeutenden Schritt in der Aufarbeitung eines dunklen Kapitels der jüngeren kolumbianischen Geschichte, in dem staatliche Organe und Paramilitärs im Zusammenspiel einen bedeutenden Teil der linken Bewegung auslöschten.

Die UP wurde 1985 im Rahmen des ersten Friedensdialogs zwischen der FARC-Guerilla und der Regierung gegründet. Sie sollte eine Brücke zwischen bewaffnetem Kampf und legaler politischer Partizipation bilden. Doch der Versuch linker Kräfte, sich in das demokratische System zu integrieren, wurde mit beispielloser Gewalt beantwortet: Über 6.500 Mitglieder und Unterstützer der UP, darunter Präsidentschaftskandidaten, Parlamentarier, Bürgermeister und einfache Aktivisten, wurden in den folgenden Jahren verfolgt, gefoltert und die meisten von ihnen ermordet.

Das neue Gesetz erkennt die systematische Vernichtung der UP als Genozid an und sieht die Einrichtung eines nationalen Gedenktags, die Aufnahme der Geschichte der UP und ihrer Vernichtung in öffentliche Schullehrpläne, die Einrichtung eines Gedenkzentrums für politische Gewalt gegen linke Bewegungen und die Garantie zur Nicht-Wiederholung durch institutionelle Reformen vor.

Dem neuen Gesetz vorausgegangen war ein Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom Januar 2023. Der Gerichtshof stellte fest, dass Kolumbien für eine Reihe systematischer Menschenrechtsverletzungen gegen die UP-Mitglieder verantwortlich sei. Das Gericht sprach explizit von einer "Politik der Auslöschung", die durch staatliche Strukturen, paramilitärische Gruppen und häufig mit stillschweigender Duldung oder aktiver Beteiligung von Sicherheitskräften umgesetzt wurde.

Laut dem kolumbianischen Centro Nacional de Memoria Histórica wurden zwischen 1985 und 2002 mindestens 4.153 Mitglieder der UP ermordet, verschwunden oder entführt. Darunter waren 3.122 Opfer von gezielten Ermordungen, 544 Fälle von gewaltsamem Verschwindenlassen und 478 Opfer von Massakern.

Am 28. Mai 2025 jährte sich die Gründung der UP zum 40. Mal. Die Partei war ein Hoffnungsträger für ein pluralistisches und inklusives demokratisches System. Ihr

Erfolg offenbarte die tiefe Sehnsucht nach Repräsentation unter sozial benachteiligten und politisch ausgeschlossenen Bevölkerungsgruppen. Gleichzeitig entlarvte ihre Vernichtung die Unversöhnlichkeit des politischen Establishments gegenüber echter Opposition.

Seit dem 19. Jahrhundert wurde Kolumbien politisch von zwei Lagern dominiert: der Liberalen und der Konservativen Partei. Diese beiden wechselten sich an der Macht ab und schufen im Laufe der Jahrzehnte ein oligarchisches System, das weitgehend unter sich blieb, besonders deutlich wurde das durch den sogenannten Frente Nacional (1958–1974), ein formelles Abkommen zur abwechselnden Machtteilung, das anderen politischen Kräften den Zugang faktisch verweigerte. Es waren diese politisch exklusiven Umstände, welche die politische Linke, von kommunistisch bis sozialdemokratisch, in die Illegalität und zum bewaffneten Kampf drängten.

Die UP stellte in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre die erste ernsthafte politische Alternative von links dar, die sich auf legale, parlamentarische Wege stützte. Ihre Entstehung war ein Bruch mit der Logik des bewaffneten Kampfes und ihr schneller Erfolg eine Herausforderung an das monopolartige Parteiensystem.

Die Auslöschung der UP hatte eine abschreckende und traumatisierende Wirkung auf die kolumbianische Linke: Sie zerstörte jedes Vertrauen in den Staat nachhaltig und wurde zur Begründung, warum Guerilla-Bewegungen wie die FARC oder das ELN nicht an eine legale politische Partizipation glaubten. Die Lektion lautete für viele: „Der Staat tötet, wenn man sich friedlich einbringt.“ Die UP wurde vom Establishment trotz ihrer politischen Breite, die Kommunisten, Gewerkschafter, progressive Christen und linke Liberale vereinte, nicht als legitimer politischer Wettbewerber anerkannt, sondern als politisches Sprachrohr und verlängerter Arm des bewaffneten Feindes, der gleichermaßen vernichtet werden müsse, betrachtet.

Erst Jahrzehnte und mehrere Friedensprozesse später, mit dem Friedensabkommen von 2016, versuchten es die fortan Ex-FARC erneut, als Partei im Parlamentarismus Fuß zu fassen. Durch garantierte Parlamentssitze kann die aus dem Friedensabkommen hervorgegangene Partei Comunes bis zum Ende dieser Legislaturperiode die ehemalige Aufstandsbewegung parlamentarisch repräsentieren. Wie es danach weitergeht, ist aktuell ungewiss. Doch auch nach dem Friedensabkommen werden linke Aktivisten weiter ermordet, laut UN mindestens 408

ehemalige FARC-Mitglieder bis Mai 2025. Und auch Aktive sozialer Bewegungen, Umweltverteidiger und Gewerkschafter stehen auf Todeslisten.

Die Anerkennung des Genozids an der Unión Patriótica ist ein überfälliger Akt der Gerechtigkeit, ein symbolischer wie juristischer Meilenstein. Doch seine tatsächliche Wirkung wird sich erst daran messen lassen, wie ernsthaft und dauerhaft die angekündigten Bildungs-, Erinnerungs- und Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Entscheidend ist, ob sich der politische Wille zur Aufarbeitung und Veränderung über die Amtszeit der aktuellen, sozialdemokratisch geführten Regierung von Gustavo Petro hinaus verstetigen lässt - in den Institutionen, im Bewusstsein der Gesellschaft und im Handeln des Staates.

Die UP ist heute nicht nur ein Objekt der Erinnerung, sondern wieder Teil der politischen Gegenwart: Sie wird neu aufgebaut und ist Mitglied des regierenden Linksbündnisses Pacto Histórico. Einige wenige Überlebende wie Senatorin Aída Avella tragen die Geschichte weiter, eine Geschichte, die kaum jemand aus eigener Erfahrung erzählen kann. Vierzig Jahre sind kein Alter für eine Partei. Doch die Leerstelle, die der politische Genozid an der UP hinterließ, erzählt vom systematischen Versuch, eine Hoffnung auszulöschen. Es waren Tausende - oft junge Menschen - die für Frieden und soziale Gerechtigkeit stritten und deren Vision einer anderen Zukunft mit Kugeln beantwortet wurde. Ihre Geschichte ist kein abgeschlossenes Kapitel, sondern Teil einer Zukunft Kolumbiens, die noch immer geschrieben werden muss.